

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou
Faculté des sciences économiques, sciences commerciales et sciences de Gestion
Département des sciences de gestion

Rapport de stage

En vue de l'obtention du diplôme de licence
Option : Gestion des ressources humaines

Thème

Turn-over

Présenté par :

- *M^{elle}. Ftenane Nadjat.*
- *M^{elle}. Habhab Yamina.*

Dirigée par :

Mme kehri Rachida.

Année universitaire : 2018/2019

Remerciements

Avant tout, nous remercions Dieu le tout puissant de nous avoir donnée la force et le courage de surmonter toutes les obstacles rencontrés durant notre stage.

Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à notre promotrice Mme KEHRI pour sa disponibilité,

Nous tenons également à remercier notre encadreur Mme ZOUBIRI pour leur effort et leur détermination à nous transmettre leur expérience et leur savoir au sein de l'établissement ADE ; Unité de Tizi-Ouzou durant notre stage pratique.

Nous remercions également l'archiviste de l'ADE ; Unité de Tizi-Ouzou pour son aide précieuse lors de l'étude des cas relatifs à notre thème.

Dédicace

Je tiens à dédier mes chers parents et avants tout à la seul personne qui m'a poussée à avancer, à progresser sans jamais regarder en arriéré, et sans fléchir face aux obstacles que j'ai rencontré durant ma vie et durant la réalisation de ce travail, la seule personne à qui je peux dire vraiment merci du fond du cœur et c'est ma chère Maman et bien sûr mon cher père. Et à mes chers sœurs Tassadit et Kahina et je dédie ma chère grand-mère qui n'a pas cessé de prier et de faire tout pour moi.

A ma tante qui nous a quittée, qu'elle n'a pas cessé de m'encourager depuis toujours, j'espère qu'elle repose en paix et que le Dieu l'accueille dans son vaste paradis.

Et je le dédie à toutes les personnes qui m'ont encouragé de près ou de loin.

A ma chère binôme « Nadjat » et a toute sa famille.

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail à

Mes chers parents pour tous leurs encouragements, amour, sacrifice, tendresse, prière et surtout patience tout au long de mon cursus universitaire.

Mon très chers frère Mohamed pour son encouragement et son aide immense dans la réalisation de ce rapport de stage

Tous mes amis, et les personnes que j'aime et qui sont très chers à mon cœur

A ma chère binôme «Yamina » et a toute sa famille.

NADJET

Sommaire

Introduction générale.....1

Partie théorique :

I-fondements théorique de Turn-over

Introduction :.....2

I-1- Notions générale sur la GRH

I-1-1- la définition de la GRH.....2

I-1-2- Historique de la GRH.....3

I-1-3- les activités de la GRH.....5

I-2- Notions générales sur le Turn-over

I-2-1- Origine et définition du Turn-over.....5

I-2-2- Définition et la rotation dans la gestion des ressources humaines.....5

I-2-3- Le Taux de rotation et son calcul.....6

I-2-1-4- Analyse et utilité du Taux de rotation dans la gestion d'une entreprise.....9

I-3- la gestion du Turn-over

I-3-1- Analyse des causes du Turn-over.....10

I-3-2- l'évaluation du Turn-over.....12

I-3-3- l'importance de la gestion du Turn-over.....14

Conclusion :.....15

Partie pratique : Le Turn-over au sein de l'ADE

Introduction :.....16

I - présentation de l'organisme d'accueil : Algérienne Des Eaux

I-1- Historique, missions et objectifs de l'ADE

I-1-1- Principales missions de l'ADE.....16

I-1-2- Objectifs de l'ADE.....18

I-2- organisation administrative de l'ADE et délimitation du champ d'étude

I-2-1- l'organisation administrative de l'ADE.....19

I-2-2- Délimitation du champ d'étude ; unité de Tizi-Ouzou.....21

I-3- les catégories socio-professionnelles au sein de l'ADE

I-3-1- catégorie « Exécution ».....24

I-3-2- catégorie « maîtrise ».....24

I-3-3- catégorie « cadre ».....25

II - le Turn-over au sein de l'ADE

Introduction :.....26

II-1- Modalités appliquées au sein de L'ADE

II-1-1- Modalités de recrutement au sein de l'ADE.....26

II-1-2- Modalités de départ au sein de l'ADE.....27

II-1-3- calcul de Turn-over au sein de l'ADE ; unité de Tizi-Ouzou.....28

Conclusion :.....28

III- Etude de cas au sein de l'ADE : unité de Tizi-Ouzou

Introduction :.....29

III-1- création de la relation de travail.....29

III-2- gestion des carrières.....29

III-3- Déroulement du mouvement.....	30
Conclusion :	31
Conclusion générale	32
Bibliographie	
Liste des abréviations	
Annexes	

Introduction générale

L'être humain, qui grâce à sa capacité d'adaptation et d'évolution constante est devenu un atout majeur dans le jeu du pouvoir sur le marché entre les entreprises qui sont en recherche perpétuelle d'innovation pour leur profit, et ceci à cause de la forte concurrence.

A cet effet, l'entreprise doit se doter d'éléments rares ayant les compétences requises pour faire face aux changements constants sur le marché. Et pour cela, elle ne doit sélectionner que les meilleurs, et ceci grâce à un processus de recrutement bien défini.

Suite à ce processus, l'entreprise doit gérer cette ressource humaine de la meilleure façon possible pour optimiser sa performance à son profit sur le long terme et tout au long de la carrière de la recrue, et ici on aborde la notion de gestion de carrière.

Ces deux fondements de la gestion des ressources humaines sont fortement liés entre eux, car il ne peut y'avoir l'un sans l'autre.

Néanmoins, on peut interpréter leur liens grâce à un phénomène bien particulier, ce qui ne amené à choisir le thème suivant qui est le « **le Turn-over** ».

Le Turn-over plus communément connu sous le nom de rotation est un concept assez nouveau mais qui a toujours existé de façon moins intense qu'aujourd'hui. Ce phénomène existe dans toutes les entreprises mais à des taux différents et sous différents formes. Sur ce, « **comment le Turn-over se manifeste-t-il au sein des entreprises algériennes ?** ».

De cette problématique résultent des interrogations :

- Qu'est-ce que le Turn-over ?
- Quel est le lien de turn-over avec le recrutement et la gestion des carrières précédemment cités ?
- Existe-t-il un cadre légal pour le Turn-over ?

I- Fondements théoriques de Turn-over

Introduction :

Le « turn-over » est considéré comme l'un des concepts de base de la gestion des ressources humaines.

En effet, il est fréquemment utilisé dans la mise en place de statistiques liées à la performance des effectifs dans l'entreprise. Il est fortement lié au concept de la ressource humaine.

Ce qui revient à dire que le concept du turn-over est étroitement lié à tout ce qui est en rapport avec le personnel dont dispose l'entreprise, et ce depuis leur recrutement, passant par la gestion de leur carrière jusqu'à leur sortie de l'entreprise quel que soit le mode.

Sur ce, nous allons donner un aperçu général sur le concept du turn-over puis approfondir notre explication.

I-1- Notions générale sur la GRH

I-1-1- Définition de la GRH

La gestion des ressources humaine, ou gestion du personnel, est une des bases fondamentales qui permettent le développement de tout organisme professionnel, il s'agit d'une activité qui vise à améliorer la communication transversale, tout en faisant respecter l'organigramme de l'entreprise.

La gestion des ressources humaines (GRH) est l'aptitude de l'entreprise à assurer l'adéquation entre ses moyens humains et l'évolution constante de ses besoins en compétence dans l'optique d'assurer sa pérennité... l'humain n'est pas un actif comptable ou économique comme les autres ressources de l'entreprise. Il comporte une dimension relationnelle qui ne peut être ignorée. De ce fait, le département des ressources humaines ne peut être isolé des autres départements de l'entreprise : il fait partie de l'ensemble. La gestion des ressources humaines doit en effet évoluer en même temps que les autres départements (comptable, juridique, commercial, etc.).

En plus la gestion de personnel, la gestion des ressources humaines doit être le partenaire de la stratégie de l'entreprise au quotidien, en gérant et accompagnant le changement, avec des politiques de formation et de développement des compétences. Elle doit aussi administrer le quotidien c'est-à-dire régler le paye, gérer le tâches administratives et répondre aux

Chapitre I:

obligations légales. La GRH inclut plusieurs postes, et leurs nombre varient selon l'importance de l'entreprise et l'ampleur de ses activités. Les postes principaux sont ceux-ci :

- ✚ Responsable ressources humaines,
- ✚ Gestionnaire des carrières et mobilités,
- ✚ Responsable des relations sociales,
- ✚ Responsable recrutement,
- ✚ Responsable et chargé formation,
- ✚ Chargé d'administration et système de paie.

I-1-2- Historique de la GRH

❖ La gestion des ressources humaines : un aspect récent

Il a fallu attendre qu'apparaissent des dysfonctionnements dans l'entreprise pour que germe le concept de « **gestion des ressources humaines** » (GRH). Avant, on ne parlait que du « **service du personnel** ». Dans l'entre-deux guerres, **Elton Mayo** crée l'école de relations humaines. Ce n'est qu'à ce moment que l'on commence à considérer le personnel comme une richesse. D'autre part, en raison de l'application de l'**OST (organisation scientifique du travail)** mise en place par **Taylor**, le **risque d'explosion sociale** devient plus important. Là ou avant, les relations entre salariés et en entreprises se réduisaient à l'embauche, à la paye et au licenciement, **les entreprises sont amenées à davantage prendre en compte l'aspect relationnel.**

❖ Les apports de l'école des relations humaines :

L'école des relations humaines (**Elton Mayo, Kurt Lewin, Abraham Maslow, Jacob Levy Moreno**) à réaliser 3 apports majeurs en termes de des besoins des travailleurs :

- L'individu est par nature un acteur dans un groupe : **besoin d'appartenance à un groupe**
- Il recherche l'estime et l'amitié de ses collaborateurs : **besoin d'avoir de bonnes relations avec ses pairs**
- Il cherche à se voir ses apports et contribution reconnus et valorisé : **besoin de reconnaissance**

Si ces besoins sont satisfaits, l'individu se montre plus épanoui et plus productif.

❖ Le contexte à l'origine de la GRH

➤ Les changements technologiques

La notion de ressources humaines à évaluer en raison d'un certain contexte. A partir des années 1960, **les changements technologiques provoquent une évolution dans la gestion des ressources humaines**. Ces mutations technologiques ont été constantes : il a fallu changer les méthodes de la gestion de ressources humaines pour améliorer l'adaptabilité. Les changements technologiques ont permis une **amélioration des conditions de travail**. Dans la mesure où les machines remplacent les individus dans les tâches physiquement ardues, ces derniers n'ont plus à faire le travail le plus pénible.

Le temps de travail est aussi modifié : on parle **d'aménagement du temps de travail**. Grâce à cela, la productivité augmente et les qualifications changent. Les machines-outils ont une durée de vie plus courte et sont également plus chères. Pour les rentabiliser, il faut donc augmenter leur rendement. Pour obtenir un rendement maximal, on les utilise presque 24h/24h, presque 7j/7j, presque 365j/365j. On introduit les équipes de semaine, de week-end, de jour et de nuit d'où découle toute une **gestion du personnel**.

➤ La mondialisation :

La **mondialisation** a également changé l'optique des ressources humaines dans la mesure où elle oblige l'organisation à **tenir compte spécificités** de chaque culture locale. La mobilité des facteurs de production s'améliore. La mondialisation exerce une certaine pression se répercute largement sur la gestion des ressources humaines dans la mesure où le monde devient très compétitif. La mondialisation va de pair avec la concurrence, la flexibilité et la rentabilité. Ces trois exigences se répercutent sur la gestion des ressources humaines. Si le personnel d'une usine n'est plus utile pour cause de délocalisation, cela peut entraîner des licenciements, des mises à la retraite anticipée, etc.

➤ L'incertitude économique et le contexte social :

L'incertitude économique provoque de l'attente chez les entreprises car elles ne savent pas comment gérer le personnel. Le contexte social devient de plus en plus important pour les entreprises en raison des revendications sociales, source importante de tension pour les organisations.

Chapitre I:

I-1-3- les activités de la GRH :

Une dizaine d'aspects peuvent être considérées comme entrant dans les activités de la fonction des RH : administration courante, la GRH, la formation, le développement social, la gestion des coûts du personnel, l'information de la communication, l'environnement et les conditions de vie au travail, les relations...

I-2- notions générale sur le turn-over

I-2-1-Origine et définition de turn-over :

Le « turn-over » est un terme très utilisé dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il est d'origine Anglaise, c'est-à-dire que c'est un terme provenant du vocabulaire anglais, et signifier « Rotation » dans le vocabulaire français, et on peut aussi trouver l'interprétation « roulement ».

I-2-2-Définition de la rotation dans la gestion des ressources humaines :

« La rotation est un mouvement d'un corps autour d'un axe fixe ou d'un point fixe, matériel ou non, tel que tous les points de ce corps décrivent un cercle »¹

Donc, la rotation est le fait que certain corps bouge autour d'un point fixe qu'il soit matériel ou immatériel, et on entend par matériel quelque chose qui a une présence réelle et concrète, par exemple : la rotation de la terre autour du soleil.

Et par immatériel, on entend l'inverse et on prend l'exemple du mouvement des effectifs autour d'un point fixe qui est l'entreprise, et là on parle de la rotation de personnel et on entre dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

De la définition précédente, on peut tirer la définition de la rotation dans la gestion des ressources humaines.

« La rotation du personnel est le mouvement, la mobilité des effectifs dans l'entreprise, et ceci inclut les mouvements d'entrée/sortie du personnel et ceci pendant une durée déterminée »²

Et par là, on peut comprendre que la rotation du personnel inclut tous les mouvements d'effectifs au sien de l'entreprise pendant une certaine période, et ça englobe aussi ceux d'entrée et de sortie.

¹ -www.cnrtl.fr/définition/rotation.

² -<http://www.cnrtl.fr/definition/rotation%20%du%20%personnel>.

Chapitre I:

Et parmi les mouvements cités, on prend les mutations, les promotions, les détachements comme exemple, et par mouvement d'entrée et de sortie on entend le recrutement, et la retraite ou tout autre mode de cessation du contrat ou de la relation de travail.

I-2-3-Le taux de rotation et son calcul :

I-2-3-1- définition du taux de rotation :

A- Qu'est-ce qu'un taux ? :

On peut définir le taux comme suit : « le taux est un rapport quantitatif exprimé en pourcentage, entre deux valeurs ayant la même unité.»¹

En d'autres termes, c'est un indicateur et un moyen de mesure quantitatif qui est très utilisé dans tous les domaines.

C'est un des outils utilisés pour l'élaboration des statistiques dans la gestion des ressources humaines.

B- Le taux de rotation² :

« Le taux de rotation est un indicateur de la fréquence des entrées et des sorties des effectifs dans l'entreprise pendant une période spécifique. »

I-2-3-2- les composantes du taux de rotation :

Ce taux est composé de deux (2) parties :

A- Le taux d'entrée :

C'est un indicateur du nombre d'effectifs ayant rejoints l'entreprise pendant une durée déterminée.

En d'autres termes, c'est un indicateur du nombre de recrutements effectués par l'entreprise dans une période donnée.

B- Le taux de sortie :

C'est un indicateur du nombre d'effectifs ayant quitté l'entreprise sur une durée déterminée.

¹ -www.toupie.org/dictionnaire/taux.

² -www.vd.ch/file_down/taux_rotation-formule, PDF.

Chapitre I:

En d'autres termes, c'est un indicateur du nombre de départs enregistrés par l'entreprise sur une période donnée.

I-2-3-3- le calcul du taux de rotation :

Pour calculer ce taux, il faut d'abord calculer les deux taux qui le composent (d'entrée et de sortie).

I-2-3-3-1- le taux d'entrée :

Il est égal au nombre de recrutements du mois/trimestre réparti sur l'effectif total de début du mois/trimestre multiplié par cent (100).

$$\text{taux d'entrée} = \frac{\text{nombre de recrutement (mois ou trimestre)}}{\text{l'effectif total du début de mois ou trimestre}} \times 100$$

I-2-3-3-2- le taux de sortie :

Il est égal au nombre de départs du mois/trimestre réparti sur l'effectif total de début de mois/trimestre multiplié par cent (100).

$$\text{taux de sortie} = \frac{\text{nombre de départ (mois ou trimestre)}}{\text{l'effectif total au début du mois ou trimestre}} \times 100$$

N.B : la période qu'on prend pour calculer le taux de rotation n'est pas nécessairement limitée au mois ou au trimestre, on peut prendre jusqu'à une année ou plus, ça dépend de la fréquence de mise en place des statistiques et du type d'activité de l'entreprise.

I-2-3-3-3- le Taux de rotation :

Il est égal à la somme de taux d'entrée et de Taux de sortie divisée par deux (2) sur l'effectif total au début de mois ou trimestre multiplié par cent (100).

$$\text{taux de rotation} = \frac{((\text{taux d'entrée} + \text{taux de sortie}) \text{ du mois ou trimestre}) \div 2}{\text{l'effectif total au début de mois et de trimestre}} \times 100$$

I-2-4-analyse et utilité du taux de rotation dans la gestion d'une entreprise :

Chapitre I:

Cet indicateur qui est le taux du turn-over autrement dit le taux de rotation, permet l'appréhension du rythme de renouvellement des effectifs dans une entreprise.

I-2-4-1- analyse de taux de rotation :

Le taux de rotation du personnel varie d'une entreprise à une autre, mais chaque nombre ou résultat obtenu à une interprétation spécifique.

Par exemple¹ :

- Un taux de rotation de 0% signifie qu'aucun salarié n'est arrivé ou parti de l'entreprise au cours d'une période déterminée ;
- Un taux de rotation de 100% signifie en revanche que l'intégralité des postes de l'entreprise a été renouvelée.

N.B : on trouve rarement des taux de rotation de 0% et 100%.

La différence du niveau de ce taux peut être expliquée par un certain nombre de facteurs variant d'une entreprise à l'autre. Mais généralement, un niveau élevé de ce Taux n'est pas bon car cela signifie que l'entreprise a échoué dans la gestion de ses ressources humaines, et elle n'a pas réussi à les fidéliser.

Par contre un niveau bas de ce Taux signifie qu'elle a bien géré son personnel et a réussi à les fidéliser.

Il existe différentes interprétations pour ce Taux et ceci selon de nombreux facteurs, c'est-à-dire que sous certaines conditions, un niveau bas du taux de Turn-over n'est pas bon, par exemple : pour une entreprise compétitive sur le marché, avoir un taux de Turn-over faible signifie qu'il n'y a pas l'apport de nouvelles compétences et d'idées d'innovation, ce qui est un désavantage face à ses concurrents.

I-2-4-2- l'utilité du Taux de rotation dans la gestion de l'entreprise :

Le Taux de rotation permet l'analyse des mouvements des effectifs au sein de l'entreprise, et ceci présente certains avantages permettant une bonne gestion des ressources humaines, et une meilleure gestion globale de l'entreprise du fait que les ressources humaines constituent le noyau moteur de chaque organisation.

¹ -« calcul et analyse du taux de Turn-over », écrit par Damien péan, www.geresco.com.

- Grace à l'identification du taux de rotation, l'entreprise peut déterminer ses faiblesses, et choisir l'approche adéquate pour y remédier. Et en les éliminant, l'entreprise améliore sa performance globale ;
- La fidélisation des effectifs par l'entreprise, et l'amélioration de leur rentabilité individuelle grâce aux dispositions prises qui sont dues à l'identification des faiblesses ;
- L'amélioration de la communication entre l'entreprise et son personnel, et l'optimisation de leur mobilité.

I-3-la gestion de Turn-over :

I-3-1- analyse des causes du turn-over :

Le Turn-over est principalement causé par le départ des effectifs. Autrement dit, un taux de Turn-over élevé indique un rythme de départs important, cela signifie que l'entreprise n'a pas su fidéliser son personnel.

On peut citer un certain nombre de facteurs étant à l'origine de ces départs :

I-3-2- facteurs liés à l'individu¹ :

Ces facteurs sont liés à l'employé, et peuvent causer son départ de l'entreprise, ce qui engendre le Turn-over.

On a :

- Une mauvaise rémunération ;
- Mauvaises conditions de travail ;
- Un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ;
- Stress au travail ;
- Absence de promotion et peu de perspective d'évolution
- Manque de reconnaissance pour l'effort fourni par les supérieurs hiérarchiques ;
- Meilleures offres de la part des concurrents.

¹ Turn-over : causes et solution, écrit par Adeline Rocci, www.compta-online.com

I-3-3- facteurs liés au secteur d'activité :

Le Turn-over peut être causé par la différence des secteurs d'activité, néanmoins son taux varie selon le secteur concerné, par exemple : On prend les cabinets d'audit, qui ont un niveau de Turn-over élevé causé par la volonté des collaborateurs de multiplier les expériences professionnelles par un nombre de recrutements élevé. Et on a de l'autre côté, l'administration ou la majorité du personnel est titulaire, donc ici aussi le Turn-over existe mais pas avec la même intensité. Il est généralement très faible.

I-3-4- facteurs liés au poste de travail :

Le Turn-over peut être causé par la différence des postes à l'intérieur de la même entreprise, et des niveaux différents de ce phénomène en résultent.

On constate un Turn-over important sur les postes peu qualifiés et peu rémunérés, et ceux qui occupent ces postes recherchent de meilleures opportunités ailleurs, ce qui est à l'origine de ce phénomène.

A l'inverse, les postes de cadre dans des fonctions de support (comme la comptabilité, RH,..., etc.) ont un niveau de Turn-over très faible presque inexistant.

I-3-5- facteurs liés à la stratégie de l'entreprise¹ :

Le Turn-over peut être causé par la stratégie de l'entreprise, et son niveau diffère selon l'ampleur de la stratégie. On peut constater un niveau élevé de Turn-over à cause de la stratégie de croissance adoptée par l'entreprise en procédant à un grand nombre de recrutements, ou encore en cas de l'application du plan de licenciement économique.

Et il y'a aussi la stratégie de recentrage d'une entreprise sur une certaine activité qui peut causer un fort niveau de turn-over, mais dans ce cas il y'aura un nombre important de départs du à la cession de certaines activités.

I-3-6-facteurs liés à des évènements exceptionnels² :

Le Turn-over peut être causé par des évènements inattendus, et soudains qui engendrent un pic sur son niveau, et qui revient à la normale ensuite.

¹ -turn-over : causes et solution, écrit par Adeline Rocci, www.compta-online.com

² -Op-cit.

Chapitre I:

Parmi ces évènements, on a :

- Une phase de vieillissement accompagnée de départs massifs en retraite ;
- Une crise sociale à l'intérieur de l'entreprise (conflits entre les employés entraînant des démissions) ;
- Le rachat de l'entreprise par un plus grand groupe (la perte de l'indépendance des salariés s'accompagnant par des démissions) ;
- La fin d'un projet ou d'une grosse commande étalée sur des années engendre la mise en fin de certains postes.

I-3-2-l'évaluation de Turn-over¹:

L'évaluation est une étape importante dans toutes les démarches, les stratégies adoptées par l'entreprise.

- C'est une étape nécessaire dans la gestion des ressources humaines.
- C'est l'appréciation des résultats obtenus au cours d'une période donnée par les employés.

Et dans le cas de Turn-over, l'évaluation se focalise sur les conséquences engendrées par ce phénomène sur la gestion de l'entreprise, pour ensuite trouver des solutions en cas de répercussions négatives.

I-3-2-1- les conséquences du Turn-over ²:

On peut distinguer entre deux (2) types de conséquences :

I-3-2-1-1- conséquences positives :

- Dynamisme, stimulation des équipes de travail grâce à l'arrivée de nouvelles recrues ;
- L'apport de nouvelles idées et façons de faire ;
- La contribution des nouveaux arrivants à la créativité et à l'innovation ;
- La motivation des employés à travailler plus grâce à l'arrivée de nouveaux éléments par « l'effet de contagion » ;
- L'apparition de nouvelles compétences ;

¹ -<http://graine-ouvergne-rhone-alpes.org>.

² -« Avantage et désavantage du turn-over », écrit par Pillot Chloé, www.prezi.com

- Assurer un flux de nouveaux entrants constituant un sang neuf pour l'entreprise ;
- Revitaliser la structure.

I-3-2-1-2- conséquences négatives :

- Ternir l'image de l'entreprise face à ses clients ;
- La perte de clients qui sont parfois fidèles à la personne et non à l'entreprise ;
- La perte de motivation des employés à cause de la perte de leurs collègues ;
- La perte de savoir, de compétences et d'expérience ;
- L'apparition de coûts supplémentaires pour l'entreprise liés au remplacement, à la mise au courant et l'intégration des nouveaux employés ;
- Des dépenses extraordinaires pour attirer des candidats avec des compétences rares (recrutement, rémunération) ;
- La diminution de l'efficacité des équipes de travail pendant la période d'intégration du nouveau venu ;
- Sous effectifs temporaires ou durables ;
- Détérioration du climat social au sein de l'entreprise ;
- Dégradation de la qualité de la production à cause de la perte de connaissances et d'expériences ;
- Perte de rentabilité et diminution de la qualité de performance globale de l'entreprise.

I-3-2-1-3 les solutions envisageable pour le turn-over¹ :

Pour limiter le phénomène de Turn-over et pour éviter de futures pertes, l'entreprise peut mettre en place un certain nombre de solutions.

On a :

- L'entreprise doit analyser les causes de l'apparition du Turn-over, ça revient à analyser les départs par l'identification des raisons du départ de ses employés ;

¹ -Analyse des causes du turn-over, écrit par Damien Péan, www.geresco.com

Chapitre I:

- La motivation des employés par l'entreprise en commençant par offrir un salaire satisfaisant et équitable, et l'octroi de primes, ou encore d'avantages en nature comme des tickets de restaurant, des voitures,...etc. Et ce dans le but qu'ils se sentent appréciés, et en leur montrant qu'elle tient à eux et qu'elle va leur offrir les meilleures conditions de travail, elle va les fidéliser ;
- L'offre de perspectives aux employés, que ce soit en termes de postes ou de compétences, et ce par voie de promotion, ou de mobilité géographique ;
- L'ouverture de voies de communication par l'entreprise avec ses employés, et leur montrer la reconnaissance qu'ils méritent ;
- Veiller au bien être de l'employé, son épanouissement, et la conciliation entre sa vie personnelle et vie professionnelle.

On ne peut éliminer le Turn-over de façon définitive car ce phénomène, quoi qu'on fasse, existera toujours, mais on peut le réduire considérablement, et on peut éviter des pertes colossales à l'entreprise et ce en adoptant les mesures adéquates citées ci-dessous.

I-3-3- L'importance de la gestion de Turn-over :

Le Turn-over ne focalise pas que sur les mouvements d'entrée et de sortie des effectifs de l'entreprise, mais il englobe l'intégralité des mouvements à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur comme les mutations, les détachements, les promotions,...etc.

Il représente l'un des fondements de la gestion des ressources humaines, sur ce l'entreprise doit tenir compte de chaque mouvement de son personnel, car son capital humain est le plus important et le plus précieux dont elle dispose, donc elle se doit d'y prêter une attention particulière.

Dans la mesure où la gestion du Turn-over est négligée, l'impact résultant sur la performance globale de l'entreprise serait important, et ce de manière négative, car la mauvaise gestion de la mobilité des effectifs peut engendrer des coûts et des frais supplémentaires à l'entreprise, par exemple : Ne pas assigner les tâches à accomplir pour un employé récemment promu dans son nouveau poste engendre des coûts extraordinaires, est un déséquilibre dans la performance globale de l'entreprise.

L'employé est installé dans son poste, il est rémunéré mais ne produit rien.

Chapitre I:

L'entreprise doit essayer de contenir son niveau de Turn-over, car s'il dépasse une certaine limite, il procure des dépenses supplémentaires, et affecte sa rentabilité et sa poursuite de profit.

Et s'il n'est pas régulé et maintenu sur un certain niveau, dans le pire des cas la survie de l'entreprise peuvent être remise en question.

Conclusion :

Le phénomène du turn-over est présent dans chaque organisation, qu'elle soit privée ou publique, la seule différence est son niveau.

Dans les entreprises privées, le niveau du turn-over est supérieur à celui des entreprises publiques, car les premières sont en recherche constante de nouvelles compétences, d'idées pour atteindre le niveau maximum de gains possibles.

Le turn-over englobe l'ensemble des mouvements du personnel à l'intérieur quel que soit sa nature pendant leurs carrières professionnelles (promotion, détachement... etc.)

Sur ce, on peut déduire que le turn-over a une forte relation, un lien étroit avec la carrière de l'employé dont fait partie le recrutement, car il les englobe tous les deux, on ne peut mentionner l'un sans les autres.

Ce phénomène n'est pas constaté à un niveau très important dans les entreprises algériennes, mais cela ne veut pas dire qu'il est faible ou inexistant, il est présent mais à des niveaux variés.

II- le turn-over au sein de l'ADE :

Introduction

Comme toute autre entreprise économique publique, l'ADE subit un certain niveau de turn-over, et pour déduire ce niveau, il faut comprendre les modalités selon lesquelles l'ADE fonctionne.

II-1- Modalités appliquées au sein de l'ADE

II-1-1-Modalités de recrutement au sein de l'ADE

Les modalités de recrutement dans le secteur public sont presque les mêmes au sein de toutes les entreprises.

Cependant chaque entreprise peut adopter certaines mesures spécifiques à son secteur d'activité et à ses besoins en ressources humaines.

L'ADE adopte des modalités de recrutement qui lui sont propres et qui sont mentionnées dans le manuel de procédures de la gestion des RH (**voir Doc n°13 jusqu'à Doc n°27**)

Et comme mesures spécifiques adoptées par l'ADE en ce qui concerne le recrutement, on peut mentionner sa relation avec l'ANEM (L'agence Nationale de l'Emploi).

II-1-2-Modalités de départ au sein de l'ADE :

L'ADE adopte des modalités de cessation de la relation de travail qui consiste en la mise à la retraite de l'employé, et ces modalités sont citées dans le manuel des procédures de gestion des ressources humaines propre à l'ADE (voir Doc n°28 jusqu'à Doc n°35).

Mais les départs ne sont pas limités qu'à la mise à la retraite, la mutation externe et les détachements sont aussi considérés comme départs chez l'ADE.

II-1-3-Calcul du taux de turn-over au sein de l'ADE ; Unité de Tizi-Ouzou

Ce calcul sera basé sur les statistiques de entrées et sorties enregistrées au niveau de l'ADE durant l'année 2017 (voir Annexe n° 01 jusqu'à Annexe n° 04).

II-1-3-1-Calcul du taux d'entrée :

Nombre d'entrées : 163 employés recrutés durant l'année 2017

Nombre total des employés au début de l'année 2017 : 1632 employés

$$\text{Taux d'entrée} = \frac{\text{nombre de recrutements (mois ou trimestre)}}{\text{l'effectif total du début de mois ou de trimestre}} \times 100$$

$$\text{Taux d'entrée} = \frac{163}{1632} \times 100$$

$$\text{Taux d'entrée} = 0.099 \times 100 = 9.9\%$$

II-1-3-2-Calcul du taux de sortie :

Nombre de sortie : 99 employés partis durant l'année 2017

Nombre total des employés au début de l'année 2017 : 1632 employés.

$$\text{Taux de sortie} = \frac{\text{nombre de départs (mois ou trimestre)}}{\text{l'effectif total du début de mois ou trimestre}} \times 100$$

$$\text{taux de sorte} = \frac{99}{1632}$$

Taux de sortie = $0.060 \times 100 = 6\%$

II-1-3-3-Calcul du taux de turn-over :

Le taux d'entrée est de 9.9%

Le taux de sortie est de 6%

$$\text{Taux de turn-over} = \frac{(\text{Taux d'entrée} + \text{taux de sortie}) \text{ de mois ou de trimestre} / 2}{\text{L'effectif total de début de mois ou trimestre}} \times 100$$

$$\text{Taux de turn-over} = \frac{(9.9+6)/2}{1632} \times 100$$

$$\text{Taux de turn-over} = 0.0048 \times 100 = \mathbf{8\%}$$

Conclusion :

On constate que le taux de turn-over de l'ADE pour 2019 est de 0.48% qui est un taux très faible, ce qui indique que l'ADE a réussi à fidéliser ses collaborateurs et à bien gérer les ressources humaines dont elle dispose.

Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons étudier des cas relatifs à notre thème qui est le **turn-over** au sein de l'ADE ; unité de Tizi-Ouzou

III-1-Création de la relation de travail :

Madame X est une universitaire détenant un diplôme de licence en science de l'Information et de la communication.

Elle a été recrutée pour une durée déterminée de six (06) mois du 28/03/2006 au 27/09/2006 en qualité de cadre chargée de la communication avec un CDD N°0114/DAG/UTO/2006 DU 01/03/2006.

Madame Y a un niveau terminal et détient un certificat de Maitrise Professionnelle en Comptabilité et une attestation en Informatique.

Madame Y a été recrutée pour une durée de trois (03) mois du 03/12/2005 au 02/03/2006 en qualité d'agent de saisie par un CDD N°246/05.

Elle a été installée au niveau du centre de Ain El Hammam (Antenne Iferrhounene) en qualité d'agent de saisie à compter du 03/12/2005 par un procès-verbal d'installation du 06/12/2005 .

III-2-Gestion de carrières :

Madame X a été affectée au département des RH en qualité d'archiviste par décision N°332/DRH/351/UTO/AN/2006 du 02/05/2006.

Sa classification et sa rémunération restent inchangées selon la même décision.

Elle a été affectée au poste d'archiviste pour une durée déterminée de douze (12) mois du 01/04/2007 au 31/03/2008 par un CDD N°0057/DAG/UTO/2007 Du 27/03/2007.

Une notification de fin de contrat N°186/DRH/UTO/08 Du 09/02/2008 de poste d'archiviste lui a été remise.

Chapitre III : Etude de cas au sein de l'ADE : Unité de Tizi-Ouzou

Elle a été transposée au poste de documentaliste du fait qu'elle détient une licence qui correspond à la catégorie 15 par la décision N°470/ADE/DZ.TO/DRH/08 Du 29/07/2008.

Madame X a occupé le poste de documentaliste depuis 2008 jusqu'à 2012 où il a été mis fin à ses fonctions par décision N°87/DZ/DRH/AN/2012 Du 02/05/2012.

Madame Y a changé de poste temporairement, et a été nommée en qualité de caissière par intérim par une demande de changement de poste N°09/2006 Du 26/04/2006 qui lui a été faite par son supérieur hiérarchique.

Une fiche d'appréciation a été réalisée pour Madame Y par son supérieur hiérarchique le 03/09/2007.

Le contrat à durée déterminée liant Madame Y à l'établissement en qualité d'agent de saisie informatique a été renouvelé pour une durée de douze (12) mois du 11/09/2007 au 10/09/2008 par un CDD N°0271/DAG/UTO/2007 Du 10/09/2007.

Elle a été reclassée dans les fonctions de caissière par la décision N°74/DRH/CH/2008 Du 02/02/2008

III-3-Déroulement du mouvement :

Après la mise fin de ses fonctions, une fiche de demande de promotion a été remplie par le supérieur hiérarchique de Madame X.

Elle a été nommée en qualité de chef de service Formation par intérim pour une durée de six (6) mois au niveau de l'unité de Tizi-Ouzou par la décision N°88/ADE/DZ.TO/DRH/AN/2012 Du 02/05/2012 et qui prend effet à compter du 01/06/2012.

Une fiche d'appréciation à l'issue de la période d'intérim pour Madame X a été effectuée par son supérieur hiérarchique.

Madame X a été confirmée en qualité de chef de service Formation au niveau du département Ressources Humaines de l'unité de Tizi-Ouzou par la décision N°01/ADE/DZ.TO/DRH/AN/2013 Du 07/01/2013 et qui prend effet à compter du 01/12/2012.

Après la fin de la période de la mise en disponibilité, Madame Y a formulé une demande de mutation de l'unité de Tizi-Ouzou à l'unité de Boumerdes.

Chapitre III : Etude de cas au sein de l'ADE : Unité de Tizi-Ouzou

Elle a été mutée de l'unité de Tizi-Ouzou à l'unité de Boumerdes par la décision N°525/ADE/DG/DAA/DRHF/2017 Du 0609/2017 et qui prend effet à compter du 03/10/2017

Le compte de Madame Y a été soldé de cette opération a été prouvée par un solde de tout compte N°1734/DRH/UTO/17 Du 03/10/2017.

La rémunération de Madame Y a été arrêtée à partir du 03/10/2017 prouvée par un certificat de cessation de paiement N°1737/DRH/UTO/2017.

Le compte de Madame Y a été soldé de cette opération a été prouvée par un solde de tout compte N°1734/DRH/UTO/17 Du 03/10/2017.

La rémunération de Madame Y a été arrêtée à partir du 03/10/2017 prouvée par un certificat de cessation de paiement N°1737/DRH/UTO/2017.

Conclusion :

Dans les deux cas étudiés, on constate qu'on a pas fait appel à l'ANEM pour le recrutement de ces deux employés et ceci du fait que l'obligation de faire appel à cet organisme ne prit effet qu'à partir des années 2006-2007, alors que ces deux employés ont été recruté bien avant cela et par le billais du recrutement classique dont les modalités ont déjà été exposées dans les chapitres précédents en détail, de manière générale propre à toutes les entreprises publiques à caractère économique, et de manière particulière propre à l'Algérienne Des Eaux.

Ces deux cas représentent un exemple concret du phénomène du Turn-over au sein des entreprises publiques à caractère économique algériennes, et démontrent sa présence même si c'est à un taux très faible comme nous l'avons étudié dans le chapitre précédent.

Conclusion générale :

Le recrutement et la gestion des carrières représentent deux axes clés de la gestion des ressources humaines, il ne peut y'avoir l'un sans l'autre.

Mais ces deux fondements ne peuvent vraiment faire qu'un qu'à l'aide d'un troisième axe qui sert de chaine liant ces deux parties, et qui est le Turn-over.

En effet, cet axe englobe ces deux fondements du fait qu'il touche à tous les points essentiels de chacun, du recrutement au départ des employés passant par leurs carrières en analysant les mouvement au départ des employés passant par leurs carrières en analysant les mouvements de ces derniers au sein de l'entreprise que ce soit un mouvement de promotion, de mutation, de détachement, ou un simple changement de poste, tout est inclut, et c'est ce qu'il lui donne une certaine importance, et un lien étroit avec ces deux axes.

A travers notre étude du Turn-over, nous avons pu cerner les facteurs influençant et provoquant ce phénomène ainsi que ses conséquences sur la gestion globale de l'entreprise et ce d'un point positif et négatif.

Comme nous avons abordé les solutions envisageables afin de réduire et minimiser les dégâts causés par ce phénomène du fait que c'est impossible de l'éliminer de façon définitive.

Le Turn-over permet d'une part l'identification des forces et des faiblesses de l'entreprise, et d'autre part l'amélioration de la performance des employés et ce par leur mobilité d'un poste à l'autre, ce qui se reflète positivement sur l'entreprise.

Il permet aussi d'appréhender le climat social dominant au sein de l'entreprise et ce en analysant les causes des départs et les moyens d'améliorer la situation, ce qui lui permet de renouer les liens avec son personnel et d'éviter les mêmes erreurs dans le future, et de protéger son image face à la clientèle.

On en conclut que le Turn-over occupe une place toute aussi importante que les deux fondements de la GRH précédemment étudiés, si ce n'est plus important.

Durant notre stage pratique, effectué au sein de l'ADE ; Unité de Tizi-Ouzou, nous avons eu l'honneur d'étudier avec le personnel de l'unité ce phénomène qu'est le Turn-over en

Conclusion générale :

étudiant ses différentes causes et en déterminant le niveau du Turn-over de l'unité en utilisant des statistiques de l'année 2017.

Ce qui nous a permis d'appréhender, de manière générale le fonctionnement des entreprises publiques à caractère économique ce qui représente une très bonne expérience et un acquis précieux, et de façon directe le déroulement de ce phénomène, ce qui nous a aidé à mieux assimiler et comprendre toute les dimensions du Turn-over.

Nous en avons conclu que le turn-over existe au sein des entreprises publiques économiques, et il se manifeste sous forme de mouvements des employés le plus souvent ce sont des mouvements de mutation, de promotion, ainsi que les mouvements d'entrée et de sortie, et à des taux très faibles, qui est un point positif qui reflète à la stabilité de l'emploi et la réussite de l'entreprise à bien gérer son capital humain.

Liste des abréviations :

- **CCE** : comité centrale d'entreprise
- **CHST** : comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail
- **GPEC** : Gestion Prévisionnelle des Emplois Et Des Compétences
- **ACAP** : Accord sur la conduite de l'Activité professionnelle
- **CNPF** : conseil National du patronat français
- **MEDEF** : Mouvement Des Entreprise De France
- **GRH** : Gestion Des Ressources Humaines
- **RH** : Ressources Humaines
- **ADE** : Algérienne Des Eaux
- **CDD** : Contrat à Durée Déterminée
- **CDI** : Contrat à Durée Indéterminée
- **CTA** : Contrat de Travail Aidé
- **CV** : Curriculum Vitae
- **CIF** : Congé Individuel De Formation
- **DIF** : Droit Individuel à la Formation
- **VAE** : Validation Des Acquis d'Expérience
- **E.N.T.E** : Entreprise Nationale de Traitement des Eaux
- **SONADE** : Société Nationale de Distribution d'Eau
- **ANEM** : Agence Nationale de L'Emploi
- **DREM** : Direction Générale de l'Emploi

Bibliographie :

- Jardiller Pierre, « Gestion Prévisionnelle du personnel PUF », 1972.
- Michel Christom, « Technique et pratique de recrutement », Edition IBBN, 1980
- Jean Marie Peretti, « Gestion des Ressources Humaines », Edition Vuibert, 1987.
- SebecoErrest et Young, « vision des RH », vol n°04, Septembre 1994.
- CadinLoic et autres, « Gestion des Ressources Humaines », Edition Dunod, paris 2000.
- Jean Pierre Citeau, « GRH, principes généraux et cas pratiques », 4ème Edition DALLOZ ARMAND COLLIN, paris 2002.
- Geneviève Lacono, « Gestion des Ressources Humaines, Déf du temps, Déf du territoire Déf de la complexité, Déf de la responsabilité », Edition Casbah, Algérie 2004.

Autres documents :

- Manuel des procédures de la gestion des carrières de l'ADE.

Webographie :

- <http://www.dgrsdt.dz>
- <http://www.anem.dz>
- <http://www.geresco.com>
- <http://www.compta-online.com>
- <http://graine-auvergne-rhone-alpes.org>
- <http://www.prezi.com>
- <http://www.cntrl.fr>
- <http://www.toupie.org>
- <http://www.vd.ch>
- <http://www.ecole-medav.com>
- <http://www.rh-experts.fr>
- <http://www.journal> du net.com
- <http://www.info.emploi> public.fr
- <http://www.le> journal de l'emploi.dz
- <http://www.memoireonline.com>
- <http://www.Dominiclus.over-Blog.com>

- <http://www.Talentsoft.fr>
- <http://wiki-territorial,cnfpt.fr>
- <http://unite.Fr>
- <http://www.petite-entreprise.net>

Figure 01: L'organigramme de l'ADE est présenté ci-dessous :

Source : Document interne de l'ADE ; 2019

Figure 02 : La structure organique de l'ADE de Tizi-Ouzou est schématisée ci-dessous :

